

Hintergrund: Reviews sind essenziell für evidenzbasierte Forschung, jedoch gestaltet sich das manuelle Titel- und Abstract-Screening häufig zeitaufwendig. Die wachsende Anzahl an wissenschaftlicher Publikationen erschwert diesen Prozess weiter, was zu erheblichem Mehraufwand für Forschende und Verzögerungen in der Veröffentlichung von Ergebnissen führt. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen, z. B. durch die Software ASReview, könnte den Screening-Prozess beschleunigen. Allerdings fehlt es an validierten Stopp-Kriterien, die eine frühzeitige Beendigung des Screenings ermöglichen, ohne relevante Studien auszuschließen. Die vorliegende Studie validiert verschiedene Stopp-Kriterien in ASReview und zeigt die Eignung einzelner Stopp-Kriterien auf.

Zielsetzung: Ziel ist es, potenziell geeignete Stopp-Kriterien für den Einsatz in ASReview zu evaluieren. Untersucht werden drei mögliche Stopp-Kriterien, die in der Literatur bereits Anwendung finden: Stopp bei (1) Erreichen einer vorher berechneten Anzahl relevanter Studien, (2) Identifikation einer Serie aufeinanderfolgender irrelevanter Studien und (3) Sichtung eines bestimmten Prozentsatzes der Gesamtstudien.

Methode: Insgesamt wurden 35.000 Simulationen des Titel- und Abstract-Screenings mit ASReview durchgeführt, basierend auf fünf Datensätzen aus der SYNERGY-Datenbank. Die Datensätze bilden Literatursammlungen in unterschiedlichen Disziplinen mit unterschiedlichem Umfang an Studien und unterschiedlicher Anzahl an relevanten Studien ab. Die Validierung der Stopp-Kriterien wurde anhand der Fehlerquote beim Ausschluss von geeigneten Studien (Beta-Fehler) und des Zeitgewinns im Vergleich zum manuellen Screening analysiert.

Ergebnisse: Alle untersuchten Stopp-Kriterien führten zu einer Reduktion des Screening-Aufwands, jedoch mit unzureichender Zuverlässigkeit. Das Kriterium 1) war in 98 % der Simulationen falsch. Das Kriterium 2) zeigte eine hohe Variabilität zwischen den Datensätzen und lässt keine allgemeingültige Schwelle erkennen. Das Kriterium 3) war ebenfalls stark abhängig vom Datensatz und bietet daher keinen allgemeingültigen nutzbaren Wert.

Implikation für Forschung und/oder Praxis. ASReview könnte das systematische Review-Screening erheblich beschleunigen. Deutlich wurde aber, dass eine universelle, zuverlässige Stopp-Regel, bei der mit absoluter Sicherheit keine relevanten Studien über verschiedene Datensätze ausgeschlossen werden, in dieser Studie nicht identifiziert werden konnte. Mit einem Stopp-Kriterium 2 in Höhe von 31,3 % des Gesamtdatensatzes konnte über allen Datensätzen im Durchschnitt alle relevanten Studien gefunden werden. Forschende könnten mit diesem Wert arbeiten, gehen dann aber das Risiko ein, möglicherweise einige relevante Studien ungewollt auszuschließen und in der Analyse nicht zu berücksichtigen.